

RADIOFREQUENCIA NO TRATAMENTO DA FLACIDEZ ABDOMINAL CUTÂNEA

Ciências da Saúde, Edição 123 JUN/23 / 01/06/2023

RADIOFREQUENCY IN THE TREATMENT OF ABDOMINAL CUTANEOUS FLACIDITY

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7994320

Alcimara de Oliveira Bruce¹;

Andreia Sobrinho¹;

Evelyn Castro Pinheiro de Souza².

Resumo

Introdução: O tecido cutâneo sofre constantemente alterações decorrentes ao envelhecimento cronológico ou alterações substanciais nas dimensões corporais gerando danos nas fibras de colágeno. A RF é uma corrente de alta frequência de calor que promove o aumento de níveis de colágeno, é indicada para tratamento da pele na flacidez e remodelador corporal. **Objetivo:** Verificar os efeitos da radiofrequência no tratamento da flacidez abdominal cutânea. **Materiais e método:** Base de dados utilizados para encontrar os artigos mais relevantes para a pesquisa, como: PubMed, Pedro, Scielo, Bvs, Periódicos Capes. **Resultados:** A revisão de literatura foi finalizada com 8 artigos que se encacharam nos critérios de exclusão que tiveram resultados satisfatório. **Conclusão:** A radiofrequência no tratamento da flacidez abdominal cutânea mostrou ter grande resultados

satisfatório e eficaz em todas as sessões executadas. **Palavras-chave:** “Radiofrequência”; “Flacidez Abdominal Cutânea”; “Remodelador corporal”; “Fisioterapia”. “Rejuvenescimento”.

Abstract

Background: The skin tissue constantly undergoes changes due to chronological aging or substantial changes in body dimensions generating damage to collagen fibers. RF is a high frequency current of heat that promotes the increase of collagen levels, is indicated for skin treatment in sagging and body remodeling. **Purpose:** To verify the effects of radiofrequency in the treatment of cutaneous abdominal flaccidity. **Methods:** Database used to find the most relevant articles for the search, such as: PubMed, Pedro, Scielo, Bvs, Periodicals Capes. **Results:** The literature review was finalized with 8 articles that met the exclusion criteria and had satisfactory results. **Conclusion:** Radiofrequency in the treatment of cutaneous abdominal flaccidity showed to have great satisfactory and effective results in all sessions performed. **Keywords:** “Radio frequency”; “skin abdominal flaccidity”; “body remodeler”; “physiotherapy”; “Rejuvenation”.

1 INTRODUÇÃO

A flacidez abdominal tem duas formas, a flacidez muscular ocorre em consequência da diminuição do tônus muscular e as fibras musculares que se tornam hipotrofiadas, pelo estiramento do abdômen e a flacidez da pele ocasionada devido ao estiramento e perda da elasticidade o qual ocorre quando o limite elástico é ultrapassado e o tecido perde a característica normal sendo que é muito comum a associação entre as duas formas. Em consequência disso à musculatura apresenta-se sem contornos definido, os músculos ficam flácidos principalmente pela falta de estímulos, pois quando deixam de serem solicitadas, as fibras musculares ficam hipotrofiado e flácido (DEMARTINI, 2015).

O tecido cutâneo sofre constantemente com alterações biomoleculares e estruturais decorrentes do envelhecimento cronológico ou alterações substanciais nas dimensões corporais durante a gravidez. As alterações geram

danos nas fibras de colágenos e elastina, causando flacidez da pele (CANDIDO, et. al, 2022).

A radiofrequência é uma corrente de alta frequência que gera calor, que promove o aumento de níveis de colágeno dérmico. Estudos demonstraram que a radiofrequência estimula a produção de colágeno na matriz dérmica, radiação ultravioleta e altas temperaturas induzem células dérmicas a produzir citocinas e enzimas que causam degradação da matriz extracelular. A radiofrequência tem demonstrado efeitos benéficos, ativa fibroblastos ocorrendo a neocolagênese por modificação do colágeno. Laser e sistemas baseados em luz são métodos conhecidos para promover o aumento da atividade celular em vários tecidos, resultando em uma capacidade de promover neocolagênese, angiogênese e fibroblastos proliferação, em consequência estimula a reorganização e formação de novas fibras de colágeno com melhora da elasticidade e força dos tecidos. A contra-indicação para o uso de RF incluem gravidez, qualquer dispositivo eletrônico implantado, prótese e cirurgia de quadril ou fêmur ou qualquer outro dispositivo metálico que possa ser interrompido por energia de RF e qualquer distúrbio dermatológico ou colágeno vascular ativo (MEYER; OLIVEIRA, et. al, 2017; BELENKY, et. al, 2012).

A radiofrequência (RF) para fins estéticos e dermatológicos está se tornando umas das aplicações mais populares, é indicada para tratamento da pele na flacidez e remodelador corporal. Efeitos térmicos da RF provocam ser benéficos no endurecimento da pele por a contração imediata do colágeno e o processo retarda de remodelação do colágeno (HARTH, 2011).

O objetivo deste estudo é verificar os efeitos da radiofrequência no tratamento da flacidez abdominal cutânea.

2 MATERIAIS E MÉTODO

Trata-se de uma pesquisa de revisão de literatura, dissertações de arquivos científicos, em bases de dados utilizadas para encontrar os artigos mais relevantes para a pesquisa, como: Pubmed, Pedro, Scielo, Bvs, Periódicos, pesquisas realizadas nos período de Março e Abril de 2023, usando as palavras

chaves em inglês e português como: Radiofrequência, Flacidez Abdominal Cutânea, fisioterapia, Remodelador Corporal, Rejuvenescimento, Radiofrequency, Cutaneous Abdominal Flaccidity, Physiotherapy, Body Remodeling, Rejuvenation.

Foram incluídos estudos experimentais, publicados no período de 2011 á 2022 nos idiomas inglês e português que abordassem o efeito da radiofrequência no tratamento da flacidez abdominal cutânea, flacidez no pós-parto, artigos com terapia combinada e com resumo disponíveis e acesso na integra. Foram excluídos artigos não relacionados ao tema, artigos que não demonstraram resultados positivos, artigos com resumo disponíveis, mas sem acesso na integra.

3 RESULTADOS

Encontraram-se na base de dados Pubmed 355 e Periódicos Capes 5 artigos, após ter sido lido títulos e resumos foram incluídos 195 artigos, a partir da leitura do título e resumo foram excluída 165 artigos. Onde foi feita a leitura na integra de 30 artigos, foram excluídos 22 artigos. A revisão foi finalizada com 8 artigos incluídos que se encacharam os critérios exclusão da revisão. Resultados na figura 1 abaixo.

Figura-1. Fluxograma dos Resultados da Base de dados.

Tabela-1: Síntese dos artigos incluídos na revisão de literatura.

AUTOR/ANO	TIPO DE ESTUDO	OBJETIVO	METODOLOGIA	RESU
Silva et. al, 2022	Ensaio Cínico	Investigar os efeitos da radiofrequência associada à ultracavitação no tratamento do	Trata-se de um ensaio clínico prospectivo e randomizado no qual 45 participantes.	Os partic do gr UCV+ apres uma

		tecido subcutâneo abdominal de mulheres.		diminuir mais significativamente o teor de adipocinas que foram verificadas em todos os métodos avaliados.
Kiedrowicz; Marchlewicz, 2022	Estudo de caso	Avaliar os efeitos metabólicos precoces e de longo prazo da lipocavitação e/ou termolipólise na redução da gordura abdominal.	Cada tratamento para redução do tecido adiposo, independentemente do método utilizado, envolveu 20 minutos de massagem com a cabeça do aplicador dedicada em uma área retangular de 20 cm x 10 cm da região abdominal.	O efeito cosmético foi longo (com duração de pelo menos 6 meses) alcançado apenas após o tratamento de RF refletindo na redução do peso, IMC e circunferência da cintura.
Souza, et. al 2021.	Estudo experimental	Investigar os efeitos da microagulhamento associados à radiofrequência na	Trata-se de um estudo experimental, controlado e randomizado, com amostra de 20	Apresentou uma diminuição do metabolismo abdominal

		flacidez tissular abdominal	mulheres, faixa estaria de 18 a 35 anos.	
Monaretti; Costa, 2021.	Estudo de Caso.	O objetivo deste estudo é avaliar os efeitos da radiofrequência na flacidez cutânea.	Voluntários que receberam aplicação única de RF capacitiva, na região abdominal com temperatura epidérmica acima de 40°C, por 10 min (2 min por aplicador área) e a pele da região contralateral foi utilizada como controle.	Os parâmetros utilizados neste estudo foram: foi causada por alterações morfológicas nas fibras de colágeno e elastina da pele abdominal.

Harth, et. al, 2015	Estudos Clínicos.		O protocolo de tratamento incluiu seis sessões: quatro tratamentos semanais e duas sessões de tratamento adicionais com 2 semanas de intervalo.	Pacientes relataram o tratamento como confortável (sem dor). A redução média da circunferência na região do abdome.
Kareml, et al, 2014.	Estudo clínico	Diminuir a flacidez da pele e suaviza	O sistema Accent RF foi projetado para contato	Radiofrequência não só provou eficaz para o

		os contornos e texturas corporais irregulares sem tempo de inatividade	contínuo com a pele usando 2 peças de mão: o unipolar para fornecer energia de RF ao tecido adiposo subcutâneo para aquecimento volumétrico e o bipolar para fornecer energia.	endurecimento da pele, mas também foi estudada e comprovadamente eficaz na diminuição dos adipócitos.
Beasley, Wiss, 2014.	Estudo de caso.	Revisar os métodos de aplicação de RF e destaca alguns dos dispositivos de RF mais comumente usados em dermatologia cosmética.	Os dispositivos monopolares podem ser fornecidos em um modo estático ou estampado, no qual um ciclo curto de 1 a 2 segundos é fornecido enquanto a peça de mão é mantida no lugar, alternativamente.	80% pacientes ficaram satisfeitos com os resultados. Níveis de energia mais altos e taxas de cobertura mais baixas produziram melhores resultados estéticos com menos dor.
Harth, et. al, 2011.	Estudos Clínicos	Examinar a diferença na impedância da pele durante uma sessão de tratamento	Para este estudo, foi usada a grande peça de mão EndyMed PRObody de várias fontes (1 MHz, faixa	Mostrou alta previsibilidade de eficácia (86,7% dos pacientes tiveram resultados bons ou melhores em 3

		em um grande número de tratamentos não ablativos. Para	de potência de 0 a 65 W). .	meses de acompanhamento.
--	--	--	-----------------------------	--------------------------

Na tabela verificamos os resultados dos artigos, estudo de caso, estudo experimental, ensaio clínicos e casos clínicos, nesses artigos tiveram 155 mulheres como voluntárias na faixa etária de 18 a 35 anos de idade, que fizeram o tratamento da radiofrequência e também radiofrequência associados a outros métodos, mostraram ter bons resultados em curto e longo prazo.

4 DISCUSSÃO

Os artigos apresentados nessa revisão de literatura demonstraram resultados satisfatórios, as voluntárias que participaram da radiofrequência não invasiva relataram que não sentiram algia ou algum outro tipo de efeitos colaterais na aplicação e no final tiveram resultado satisfatório e eficaz no tratamento proposto.

Silva et. al, (2022). Reação ao tratamento e satisfação do paciente, após as sessões nenhum voluntario apresentou vermelhidão ou quadro de dor no local do tratamento, grupos UCV 50% dos voluntários relataram resultados satisfatório, grupos UCV+RF houve 100% da satisfação ao final do tratamento. Em relação à avaliação da qualidade do tratamento grupo UCV+RF classificaram como um tratamento excelente.

Moradi et. al, (2022). Este estudo mostrou que a Eficácia da Radiofrequência resultou em melhora de rugas e flacidez, redução de gordura, firmeza da pele da face, pescoço e mandíbula, melhora da elasticidade da pele, pigmentação, contorno do corpo e diminuição da espessura epidérmica. A tecnologia ER leva a

uma melhora significativa e satisfatória no rejuvenescimento da pele, menor contorno da pele da face e pescoço, bem como na satisfação dos pacientes.

Silva et. al (2022) e Moradi et. al, (2022) afirmam que a radiofrequência tem resultados satisfatório usando associados ou não a outros métodos não relatam efeito adversos, ambos os autores mostraram eficaz da radiofrequência no tratamento de rejuvenescimento da pele e contorno corporal.

Souza et. al, (2021). O uso associado das técnicas microagulhamento e radiofrequência proporcionaram a redução da flacidez tissular em mulheres tendo em comum à produção de novas células de elastina e colágenos, as quais dão sustentação à pele.

Suh; Kim; Lee, (2023). Fibras de colágeno parcialmente desnaturado e encolhimento dérmico foram observadas imediatamente após radiofrequência fracionada com microagulhamento, enquanto um aumento de elastina e colágeno foi observado em quatros meses de acompanhamento. 86,7% dos receptores consideraram os resultados satisfatórios. O tratamento foi bem tolerado e não causou nenhum desconforto significativo de longa duração.

Souza et. al, (2021) e Suh; Kim; Lee, (2023). Demonstraram em seus resultados que a radiofrequência com microagulhaento associados deram resultados eficazes mesmo que a opção de tratamento seja minimamente invasiva não causaram nenhum desconforto nas aplicações.

Kiedrowicz; Marchlewicz, (2022). A redução da circunferência da cintura também foi encontrada em pacientes que receberam radiofrequência ou dois tipos de intervenção (RF + U), mas não tratamentos com ultrassom. O efeito cosmético de longo prazo (com duração de pelo menos 6 meses) foi alcançado apenas com o tratamento de RF e se refletiu na redução do peso corporal, IMC e circunferência da cintura.

Hugul (2020). As medidas de circunferência em todas as partes do corpo diferiram significativamente entre o início e um mês após a 4ª sessão. Os pacientes ficaram satisfeitos com o resultado do tratamento Nenhum evento

adverso foi observado. A combinação de radiofrequência focalizada e ultrassom é uma modalidade de tratamento segura e eficaz para o contorno corporal.

Kiedrowicz; Marchlewicz, (2022) e Hugul (2020) afirmam que a RF associada a Ultrassom tem resultados satisfatórios no tratamento da redução da circunferência corporal em várias partes do corpo e sem intercorrência no tratamento realizados.

Monaretti; Costa (2021). A análise morfométrica demonstrou remodelação das fibras colágenas e elásticas no lado tratado com RF com nível de significância de 95%. A RF com os parâmetros utilizados neste estudo foi capaz de provocar alterações morfológicas nas fibras colágenas e elásticas da pele da região abdominal.

Santos et. al (2020). Os resultados evidenciaram que a radiofrequência possui benefícios positivos da melhora da flacidez tissular abdominal.

Monaretti; Costa (2021) e Santos et. al (2020). Relataram que a RF possui efeitos benéficos no tratamento da flacidez abdominal e na redução de mediadas comparadas os parâmetros de início e fim do tratamento. Os parâmetros tiveram resultado satisfatório em todas as sessões executadas.

Harth, et. al, (2015). O protocolo de tratamento incluiu seis sessões: quatro tratamentos semanais e duas sessões de tratamento adicionais com 2 semanas de intervalo. val (total de 8 semanas). Cada área foi tratada em movimentos circulares por 4 min. Nenhum evento adverso foi registrado. Todos os pacientes apresentaram eritema transitório na área de tratamento, que se resolveu em 10 a 15 minutos. Todos os pacientes relataram o tratamento como confortável e sem algia.

Meyer; Oliveira et. al (2017). Demonstramos que a RF associada ou não provocam alterações morfológicas nos tecidos da epiderme e da derme, resultando em aumento da espessura da derme, número folículos pilosos e células inflamatórias. Indica que o tratamento com RF estimula a neoangiogênese e aumenta a fonte de nutrição e oxigênio para o tecido da pele, e esses eventos são

estritamente associados com neocolagênese e melhora no tecido rejuvenescimento e restauração.

Harth et. al (2015) e Meyer; Oliveira et. al (2017) Demonstraram resultados satisfatórios usando a radiofrequência associados ou não, pacientes envolvidos relataram melhora ao rejuvenescimento da pele e na flacidez corporal não sentiram desconforto nas aplicações com radiofrequência e nas aplicações associadas a ultrassom.

Blealey; Wiss (2014). Estudos mostraram uma redução de 70% de gordura na área abdominal tratada. Recomenda-se uma série de 4 a 6 tratamentos. O dispositivo paira sobre as áreas abdominais e do flanco, uma sensação de calor é sentida durante o tratamento de 30 minutos. Não é doloroso durante ou após o procedimento. Um exemplo clínico de melhora na gordura corporal e contorno da pele.

Ferreira et. al (2017). O tratamento foi realizado com a radiofrequência, utilizando uma temperatura entre 36° a 38° C, por 10 sessões, 2 vezes por semana. Os dados foram analisados de forma descritiva e teste de t-student para comparação das variáveis. Constatouse que houve uma redução da medida perimétrica supraumbilical e da medida perimétrica infraumbilical.

Blealey; Wiss (2014) e Ferreira et. al (2017) Apresentaram índices de satisfação em relação a redução de medida na área abdominal, pacientes não sentiram algia ou desconforto nas aplicações realizadas com RF, relataram que o tratamento realizados com RF foi eficaz e satisfatório.

Harth, et. al, (2011). Nenhum efeito colateral adverso inesperado foi detectado ou relatado. Em alguns pacientes, foi detectado eritema pós-tratamento (hiperemia). O edema foi resolvido dentro de 10-30 min. Nenhum paciente apresentou queimaduras, lesões na pele ou cicatrizes. Nenhum dos pacientes relatou dor durante o estudo. As diferenças de pontuação foram estatisticamente significativas ao comparar a pontuação inicial com as pontuações obtidas após seis tratamentos para ambos os revisores, indicando a eficácia do tratamento.

Margarita, et. al, (2012). O perfil de efeitos colaterais desses dispositivos é mais benigno do que as modalidades invasivas e ablativas e incluem eritema transitório, edema e desconforto. No geral, a RF não ablativa é um método seguro, tolerável e eficaz ferramenta para o rejuvenescimento da pele e tratamento da celulite. Isto produz resultados modestos que devem servir como uma alternativa, mas não como um substituto equivalente para cirurgia. A grande vantagem dessa modalidade de tratamentos ablativos e cirúrgicos é a menor taxa de efeitos colaterais e menos tempo de inatividade necessário após tratamento.

Harth et. al, (2011) e Margarita et. al (2012). Mostra que os resultados foram em geral favoráveis efeitos colaterais desse dispositivo são mais benignos do que as modalidades invasivas e ablativas. Ambos os autores tiveram eficaz no resultado sem nenhum efeito colateral ou intercorrência no tratamento, a radiofrequência mostrou resultados satisfatórios no rejuvenescimento da pele e contorno da corporal.

5 CONCLUSÃO

A RF é uma técnica não invasiva e mostrou ter eficaz nos resultados em poucas sessões, vem se tornando um método muito procurado esteticamente tanto por mulheres e também homens, a técnica usada para reduzir a flacidez abdominal cutânea tem mostrado resultados satisfatórios e eficazes não só no abdômen, mas também em todo o contorno do corpo, diante dessa revisão de literatura concluímos que o efeito da radiofrequência no tratamento da flacidez abdominal cutânea mostrou ter grande resultados satisfatório no tratamento. Cumprimos todos os objetivos que foram propostos e com este trabalho foi muito importante para o nosso conhecimento e aprendizado compreendemos e nos aprofundamos neste tema, pois nos permitiu focar e conhecer melhor além de ter nos permitido desenvolver e se aperfeiçoar a competência de investigação selecionar, organizar e comunicação das informações.

REFERÊNCIAS

Beasley; Weiss, (2014) Radiofrequência em Dermatologia Estética

Belenky et. al, (2012) Explorando a Canalização de Energia de Radiofrequência Otimizada: Uma Revisão da História e Aplicações da Radiofrequência em Campos Estéticos DOI 10.1007/s12325-012-0004-1

Demartini, (2015) Atuação da Fisioterapia Dermatofuncional na Flacidez Cutânea e Muscular Abdominal em Mulheres no Puerpério: Revisão da Literatura

Ferreira et. al, (2017) Ação e eficácia do tratamento com a Radiofrequência na adiposidade abdominal em mulheres DOI: 10.14295/online.v11i38.900

Hart et. al, (2015) Endurecimento da pele não invasivo, indolor, seguro e eficaz, contorno corporal e redução da celulite usando radiofrequência 3DEEP multifonte.

Harth et. al, (2011) Um novo método para medição de impedância da pele em tempo real durante tratamentos de flacidez da pele por radiofrequência

Hugul (2020) Eficácia da radiofrequência focalizada com ultrassom no contorno corporal: um estudo com 64 pacientes DOI: 10.1111/jocd.13896

Kiedrowicz; Marchlewicz, (2022) Efeitos precoces e de longo prazo da redução de gordura abdominal usando tratamentos de ultrassom e radiofrequência Doi: 10.3390/nu14173498

Margarita, et. al, (2012) Radiofrequência em Dermatologia Cosmética: Uma Revisão DOI: 10.1111/j.1524-4725.2012.02547.x

Meyer; Oliveira et. al, (2017) O tratamento com radiofrequência induz a expressão do fator de crescimento 2 de fibroblastos e subsequentemente promove a neocolagênese e a neoangiogênese no tecido cutâneo DOI: 10.1007/s10103-017-2238-2

Monaretti; Costa, (2021) Efeito da radiofrequência capacitiva na derme da região abdominal.

Moradi, et. al, (2022) Segurança e eficácia da radiofrequência endodérmica para rejuvenescimento da pele: uma revisão sistemática DOI: 10.1007/s00266-022-03097

Santos, et. al, (2020) A Radiofrequência no Tratamento da Flacidez Tissular Abdominal: Uma Revisão Integrativa da Literatura / Radiofrequência no Tratamento da Flacidez do Tecido Abdominal: Uma Revisão Integrativa da Literatura DOI:10.14295/online.v14i53.2853

Silva, et. al, (2022) Efeitos da ultracavitação e da radiofrequência na adiposidade abdominal PMID: 35309273 PMCID: PMC8903231

Souza, et. al, (2021) Efeitos do microagulhamento associado a radiofrequência no tratamento de flacidez abdominal em mulheres: estudo experimental DOI: 10.33233/fb.v22i4.4544 Suh; Kim; Lee, (2023) Avaliação clínica e histológica do tratamento de radiofrequência fracionada com microagulhas em linhas finas faciais e flacidez cutânea em coreanos DOI: 10.1111/jocd.15614

1 Discente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Norte – UNINORTE.

2 Especialista em Saúde da Mulher, Docente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Norte – UNINORTE.

Endereço: Av. Joaquim Nabuco, 1232, Centro | Manaus | AM | CEP: 69020-030 |
(92) 3212-5000.

[← Post anterior](#)

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil